

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўгли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Азад Хасанович Ваисов,
Урганч давлат университети
тадқиқотчиси,
vaisovazad@gmail.com

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

For citation: Azad Kh. Vaisov, CHANGES IN THE ECONOMIC LIFE OF KHOREZM REGION DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.115-123

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758248>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола мустақиллик йилларида Хоразм вилоятининг иқтисодий ҳаётида рўй берган ўзгаришлар, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий фаолиги ўсиб бораётгани, амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари, эришилаётган ютуқлар мамлакат тараққиётига улкан ҳисса бўлиб қўшилаётгани каби долзарб масалаларга бағишланган. Мустақилликнинг ўтган йиллари ўзбек халқи тақдирида туб ўзгаришлар даври бўлганлигини, амалга оширилган ишлар туфайли мамлакат қиёфаси ўзгариб бораётгани, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига мос ишлаб чиқариш муносабатлари шаклланиб, ислохотлар ва янгиланиш, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт масалаларини ҳар томонлама ўрганиш, мазкур соҳада қўлга киритилган ютуқларни тарихий жиҳатдан илмий таҳлил қилиш асосий мақсад қилиб қўйилган.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, Хоразм вилояти, иқтисодий ҳаёт, ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, ўзбек халқи, бозор иқтисодиёти, инвестиция, миллий тараққиёт, иқтисодий ислохотлар, кичик бизнес, қўшма корхона, тадбиркор, микрокредитбанк, халқ билан мулоқот, инсон манфаатлари.

Азад Хасанович Ваисов,
Ургенчский государственный университет,
исследователь
vaisovazad@gmail.com

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена таким актуальным вопросам, как изменения в экономической жизни Хорезмской области за годы независимости, рост социально-экономической активности населения, продолжающаяся созидательная работа, достижения которой вносят весомый вклад в развитие страны. Он отметил, что минувшие годы независимости стали

периодом коренных перемен в судьбе узбекского народа, главной целью которого является научный анализ.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Хорезмская область, экономическая жизнь, социально-экономические преобразования, узбекский народ, рыночная экономика, инвестиции, национальное развитие, экономические реформы, малый бизнес, совместное предприятие, предприниматель, микрокредитный банк, связи с общественностью, интересы человека.

Azad Kh. Vaisov,
Urgench State University researcher,
vaisovazad @ gmail.com

CHANGES IN THE ECONOMIC LIFE OF KHOREZM REGION DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE

ABSTRACT

This article is devoted to topical issues such as changes in the economic life of Khorezm region during the years of independence, the growing socio-economic activity of the population, the ongoing creative work, the achievements of which make a significant contribution to the country's development. He noted that the past years of independence have been a period of radical changes in the fate of the Uzbek people. scientific analysis is the main goal.

Index Terms: New Uzbekistan, Khorezm region, economic life, socio-economic changes, Uzbek people, market economy, investment, national development, economic reforms, small business, joint venture, entrepreneur, microcredit bank, public relations, human interests.

1. Долзарблиги:

Мустақилликнинг ўтган йиллари ўзбек халқи тақдирида туб ўзгаришлар даври бўлди. Амалга оширилган улкан ишлар туфайли мамлакат қиёфаси ўзгарди, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига мос янги хўжалик тизими ва ишлаб чиқариш муносабатлари шаклланди, бу жараёндаги ислохотлар ва янгиланиш, ижтимоий-иқтисодий ва маданий тараққиёт масалаларини ҳар томонлама ўрганиш эҳтиёжи туғилди. Мамлакатда, шу жумладан, унинг таркибий қисми бўлган Хоразм вилоятида мазкур соҳаларда қўлга киритилган ютуқларни тарихий жиҳатдан илмий таҳлил қилган ҳолда, ўтмишдан сабоқ олиш ва тарихий-илмий хулоса бериш долзарб вазифалардан биридир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “Ўзбекистон тарихини ўрганиш ва тарғиб қилишни янада ривожлантириш”[1] мақсади кўйилган. Зеро, “ўтмишдаги ютуқ ва ғалабалардан куч-қувват олиб, хато ва мағлубиятларидан хулоса ва сабоқ чиқариб яшайдиган халқ ўзининг тараққиёт йўли ва келажагини тўғри белгилай олади”[2.288], деб тўғри таъкидлади Президент Ш.Мирзиёев. Шу боисдан ҳам, мустақилликнинг ўтган йиллари давомида Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий ҳудуди ҳисобланган Хоразм вилоятидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳалардаги ўзгаришларни ҳаққоний ўрганиш долзарб вазифалардандир.

Бугунги кунда Ўзбекистон эришаётган, дунё тан олаётган улкан натижаларнинг негизида турган асосий омил, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Янги Ўзбекистонни барпо этиш – яқин ва олис тарихимиз, бетакрор ва ноёб маданий бойликларимизни янада чуқур ўрганиб, уларга таяниб, мустақил миллий тараққиёт йўлимизни янги босқичда давом эттириш”[3.31]дан иборат. Бу жараёнда ўтган йиллар давомида “халқимизнинг онгу тафаккури, ҳаётга, ўз тақдири, мамлакатимиз келажагига муносабати тубдан ўзгарганини ҳаммамиз кўриб турибмиз”[4.249]. Мустақиллик йилларида халқимизнинг фикрлаши, маънавий олами, ижтимоий фаоллиги ўсиб бораётгани барча ютуқлар пойдеворида, куч-қудрат манбаига айланганлигини, айниқса, юртимизда амалга

оширилаётган бунёдкорлик ишлари, эришилаётган ютуқларнинг негизда инсон омили ҳал килувчи роль ўйнаётганини кузатиш мумкин.

Бу давр, бир томондан, ижтимоий-иқтисодий муаммолар, демографик вазият ва ишсизликнинг кўпайиб бориши, экология танглиги, халқнинг маънавий жиҳатдан ҳақоратланиши оғир аҳволни вужудга келтирган асоратларни бартараф этиш, иккинчи томондан эса, тараққиётнинг янги босқичида барча соҳалардаги мавжуд муаммоларни ҳал этишдан иборат муҳим вазифалар тўпланиб қолаётган вазият эди. Бу борада барча вилоятлардаги каби Хоразм вилоятида ҳам халқ манфаати ва аҳолини кучли химоялашга оид кўплаб ислохотлар олиб борилди. Булар қаторида Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: "...истиклол йилларида босиб ўтган оғир ва машаққатли, тарихан қисқа бир даврда ўз тақдиримизни ўзимиз ҳал этиш, жаҳон ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллаш борасида улкан ютуқ ва марраларни қўлга киритганимизни фахр билан тилга оламиз"[5]. Шу боис, республика вилоятлари орасида ўзига яраша ўрни ва салоҳияти бўлган Хоразм вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида юз берган ўзгаришларни яқин ўтмиш билан қиёсий таққослаган ҳолда ўрганиш долзарбдир.

2.Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мустақил Ўзбекистон тарихшунослигида вилоятлар тарихи алоҳида тадқиқот объекти сифатида кам ўрганилган. Жумладан, Хоразм вилоятининг мустақиллик даври тарихи алоҳида, яхлит тадқиқот иши сифатида тўлиқ ўрганилмаган. Мамлакатнинг ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ҳаётини турли соҳа олимлари маълум даражада ўрганиб, мавзуга қисман тўхталиб ўтганлар. Шу боис, Хоразм вилоятининг мазкур даврдаги ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги ўзгаришларни ўрганиш ва чуқур таҳлил этиш муҳим илмий аҳамиятга эга.

XX асрнинг сўнгги ўн йилликларида кўпгина олимлар учун Қуйи Амударё худуди, жумладан, Хоразм вилояти асосий мавзуга айланди. Мазкур гуруҳлар мавзулар йўналиши ҳамда Қуйи Амударё худуди ижтимоий-экологик муҳитининг муҳим масалаларини очиб бериш усули билан фарқ қилади. Аксарият адабиётларда ушбу худуд ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг фақат ижобий томонлари акс этган. Муаммо коммунистик мафкура нуқтаи назаридан ёритилган бўлса-да, улардаги тарихий жараёнлар моҳияти очиб берилгани муҳим"[6.53]. Олимлар кўплаб ҳужжатли манбаларни илмий муомалага киритиб, қисман бир тизимга солишга эришганлар.

Мустақилликка эришиш арафасида ва мустақиллик йилларида чоп этилган асарларда Орол денгизи атрофидаги экологик вазият, унинг ижтимоий ҳаётга таъсири ёритилган. Жумладан, ижтимоий-иқтисодий ҳамда экологик вазият Л.Максакова, Р.Убайдуллаева, Р.Аминова, Ф.Камилова асарларида қисман ёритилган. Уларда мустақил фикрлаш, холис баҳо бериш ҳамда Ўзбекистон ҳаётидаги салбий ҳолатларни қисман бўлса-да, акс эттириш руҳи сезилади"[7.143].

Бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида аҳоли бандлиги, ижтимоий химоялаш ва миграция масалаларини ўрганишга Л.Максакова, Д.Бобожонова, Э.Аҳмедов ва бошқалар катта ҳисса қўшганлар. Жумладан, Д.Бобожонова "Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар" номли қўлланмасида ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, демографик жараёнлар, аҳоли бандлиги масалаларини таҳлил қилган[8.160].

Юқорида келтирилган асарлар XX аср охирларида республиканинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида юз берган тарихий ўзгаришлар ҳақидаги фикр ва тасаввурларни янада кенгайтириш имконини беради. Айниқса, тадқиқотлардаги кўплаб фактик маълумотлар катта қизиқиш уйғотади. Ушбу тадқиқотларнинг илмий қиммати Ўзбекистондаги демографик вазият, урбанизация жараёнлари билан боғлиқ масалаларнинг атрофлича ёритилганлигидадир, бироқ мазкур тадқиқотларда мустақиллик йилларида Хоразм вилоятидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий аҳвол мавзуси яхлит ўрганилмаган. Бироқ, тадқиқотларда келтирилган фактик маълумотлар бу даврдаги ижтимоий-иқтисодий аҳволни қиёсий ўрганишда муҳим илмий аҳамиятга эга.

Мустақиллик йилларида Қуйи Амударё минтақаси аҳолисининг ижтимоий-экологик муаммолари бўйича иқтисодчи ва географ олимлардан З.Абдалова, Р.Жўраев, Н.Айимбетов ва М.Ҳамроевлар тадқиқот ишлари олиб бордилар”[9.24]. Мазкур тадқиқотларда Қуйи Амударё худуди шаҳарлари аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, Хоразм вилоятидаги ижтимоий-экологик вазият, аҳоли саломатлиги масалалари ўрганилган.

Мустақиллик йилларида Хоразм вилоятидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий аҳвол мавзуси яхлит тадқиқот сифатида алоҳида ўрганилмаган ҳамда мазкур мавзуда илмий тадқиқот иши яратилмаган. Шу боис, мавзунинг тадқиқ этиш муҳим ва долзарб ҳисобланади.

Мутахассисларнинг тадқиқотлари натижаси Хоразм вилоятида мустақиллик йилларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий аҳволни ҳаққоний баҳолашда назарий манба бўлиб хизмат қилди. Мазкур адабиётлар ва тадқиқотларнинг таҳлили шундан далолат берадики, бу даврда Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий худуди, хусусан Хоразм вилояти ижтимоий-иқтисодий ҳаётида содир бўлган туб ўзгариш ва янгиланишлар ҳамда мулкчиликнинг шаклланишини кенг ёритиб берувчи махсус илмий тадқиқот иши яратилмаганлиги боис, Орол денгизи фожеси билан боғлиқ экологик муаммолар марказида жойлашган мазкур вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳа ютуқ ва муаммоларини тарихий жиҳатдан илмий таҳлил қилиб, тажрибасидан хулоса чиқариш, илмий нуқтаи назардан ўрганиш тарих фани олдида турган долзарб вазифалардандир.

3.Тадқиқот натижалари:

Ўз табиати, саҳоватли тупроғи, кўҳна тарихи ва бой маданияти, мана шу ерда ҳар қандай қийинчилик ва синовларга бардош бериб, она юртига садоқат билан яшаётган, ўз кучига ишонган, матонатли одамлар юрти эканини, самимийлик, қандай аччиқ бўлмасин, ҳақиқатни очик айтиш, мавжуд вазиятни ҳаққоний баҳолаш каби хусусиятлар айнан шу Хоразмга мансублигини таъкидлаб, Президент Ш.Мирзиёев: “ўзининг қадимий тарихи мобайнида кўп синов ва машаққатлардан ўтган, ҳаётнинг маъноси, инсоннинг қадр-қимматини яхши англайдиган Хоразм аҳли”нинг бундай фазилатларини юқори баҳолаб: “бутун халқимиз қаторида гўзал ва бетакрор Хоразм вилояти аҳлининг тинч, эркин ва фаровон ҳаётини таъминлаш, унинг эзгу орзу-ниятларини амалга ошириш йўлида бутун борлиғимни аямасдан хизмат қилишни ...юксак шараф деб биламан”[10.271-272], деди.

Мустақиллик республикага ўз халқининг фаровонлигини яхшилашдек ҳаётий муҳим масалаларни ҳал этиш имконини бергани боис, Ўзбекистон “том маънода улкан тараққиёт йўлини босиб ўтди”[11]. Унда Хоразм вилоятининг ҳам муносиб ўрни бор. Бутун мамлакатда бўлгани каби, вилоятда ҳам ўсиш суръатлари таъминланиб, ютуқлар қўлга киритилди.

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан кейин мамлакат олдида, мавжуд қийинчиликлардан ташқари, кўплаб янги муаммолар ҳам юзага қалқиб чиқди. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий соҳаларига оид қатор долзарб муаммолар ўз ечимини кутарди.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида амалга оширилган ислохотлар таҳлили шунини кўрсатдики, сохта инқилобий сакрашларсиз, фожиали оқибатларсиз ва кучли ижтимоий ларзаларсиз, эволюцион йўл билан нормал, маданиятли тараққиётга ўтиш йўли жонланди. Мамлакат иқтисодиётининг таянчи моддий ишлаб чиқариш соҳаси ҳисобланар экан, унинг тараққиёт йўлини нафақат амалий, балки назарий жиҳатдан англаб олишда Президент фармонлари ва қарорларининг аҳамиятини алоҳида эътироф этиш лозим. Бу борада Президент Ш.Мирзиёевнинг фикрларини келтириш ўринли: “Иқтисодий мустақилликка эришмасдан сиёсий мустақилликни таъминлаб бўлмайди”, деган тамойил ва энг муҳим устувор вазифани амалга ошириш стратегик масала”[12.5] эди. Зеро, ушбу белгиланган вазифаларда муҳим стратегик қоидалар тасдиқланиши баробарида ислохотларнинг асосий мафқураси ва амалга оширилишининг муҳим босқичлари акс этган[13.19]. Ушбу нуқтаи назардан ёндашганда, мустақиллик йилларида, Ўзбекистон иқтисодиёти қарийб 6 марта ўсди. Унда саноатнинг улуши 14 фоиздан 34 фоизга кўтарилди”[14.5]. Айниқса, бу изчил ривожланишнинг иккинчи ўн йиллигида Хоразм вилоятида ҳам кенг қўламли ишлар амалга оширилди, жумладан, хорижий сармоя иштирокида Урганч туманида “Хоразм Нуртоп”, Ҳазораспда “Унихо”,

“Гурлантекс” ва бошқа бир қанча корхоналар бунёд этилди[15.6]. Кўплаб янги қурилишлар, автомобилсозлик заводи ва бошқа янги қувватлар ишга туширилди, инвестициялар жалб қилинди, минглаб янги иш ўринлари яратилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасига 1994-1996 йилларда жалб қилинган хорижий инвестициялар миқдори 300895,0 минг АҚШ долларини ташкил этган бўлса, шундан Хоразм вилоятига ушбу миқдорнинг 2129,4 минг АҚШ доллари жалб қилинди[16.84].

Дунёдаги ҳар бир мамлакат ўзига хос бўлган сиёсати, иқтисодий-ижтимоий, геополитик ва табиий географик шароитига эга. Ишлаб чиқилган миллий моделда Ўзбекистоннинг нафақат умумий ўзига хосликлари, балки вилоятлар, ҳатто ҳар бир шаҳарнинг айнан ўзига хос хусусиятлари, миллий-маҳаллий анъаналари, ишлаб чиқариш воситалари ҳисобга олинган, чунки уларнинг ҳар бири иқтисодий, ижтимоий-маданий соҳаларда бир-биридан ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Ўзбекистон мустақиллиги эълон қилиниши ана шундай ўзига хос хусусиятларга эга бўлган Хоразм тарихида ҳам янги саҳифалар очди. Вилоят иқтисодиётида улкан ўзгаришлар рўй берди. 1991 йилга келиб, Хоразм вилоятида кўпи билан 1,5-2 минг корхона ва ташкилот, 2 та банк мавжуд бўлган бўлса[17.7-8], 2011 йилнинг 1 июль ҳолатига кўра, вилоят иқтисодиётининг реал секторида 25 та йирик саноат корхоналари, микрофирма ва кичик корхоналар эса 11634 тани ташкил қилди[18.48]. Қисқа даврда бундай ўзгаришлар рўй беришида вилоятнинг меҳнаткаш, фидойи халқининг муносиб ҳиссаси борлиги кузатилади.

Маълумки, мамлакат иқтисодиётининг таянчи моддий ишлаб чиқариш соҳаси ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, мустақиллик йилларида вилоят иқтисодий ҳаётида ижобий ўзгаришлар рўй берди, кўплаб янги қурилишлар, янги қувватлар, саноат корхоналари ишга туширилди, инвестициялар жалб қилинди, ишчи ўринлар яратилди, янги маҳсулотлар ишлаб чиқарила бошланди. 1991-1999 йилларда Хоразм вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига назар ташланса, вилоятда ўсиш 1996 йилда 1995 йилга нисбатан саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 102,9 фоизни, халқ истеъмоли молларини ишлаб чиқариш 134,3 фоизни ташкил қилди[19.3].

1995 йили Ўзбекистонга киритилган хорижий инвестициялар ҳисобидан маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 6204,9 млн.сўмни ташкил этган бўлса, шунинг 68,1 млн. сўмлик миқдори Хоразм вилояти саноат корхоналарида ишлаб чиқарилган. Бу республикада ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг 1,1 фоизига тенг[20.85]. 1996 йили Хоразм вилоятига киритилган чет эл инвестициялари ҳажми 384,8 минг сўм миқдоридан озиқ-овқат, 41,1 минг сўм миқдоридан экспорт ва 493,8 минг сўм миқдоридан импортни ташкил этган бўлса, импорт ва экспорт сальдоси – 452,7 минг сўмни ташкил этди[21.86].

1999 йилга келиб, биргина Урганч шаҳрининг ўзида 13 та кўшма корхона фаолият олиб борганлиги мустақиллик шарофати эканлигини кўрсатади[22.53]. Мисол учун, 1992 йил 20 февралда вилоят юрак қон-томир касалликлари диспансери, 1993 йил сентябрида вилоят саноат-қурилиш банкининг янги биноси фойдаланишга топширилди. 1994 йил май ойида Хоразм вилоятининг Дўстлик шаҳридаги Автомобиль заводида Германиянинг машҳур “Мерседес-Бенс” юк машиналари ишлаб чиқарила бошлади. Шу йили август ойида Бўғот туманида тиббиёт пахтаси ишлаб чиқаришга мўлжалланган Ўзбекистон-Россия-Буюк Британия “Хива”, 1995 йил 18 январда Хивада “Хоразм-Мавера-Пласт” Ўзбекистон-Туркия кўшма корхоналари, 1995 йил декабрь ойида республикада иккинчи бўлиб подшипник корхонаси иш бошлади. 1997 йил апрелида Гурлан туманида Туркиянинг “Язекс” фирмаси билан ҳамкорликда “Гурлантекстиль” пахта толасини қайта ишлаб, тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган замонавий тўқимачилик мажмуаси[23.160], шу йили 20 октябрда Урганчда Кока-Кола заводи, 1998 йил сентябрда мамлакатда энг йирик ҳисобланган, суткасига 3 минг тонна қанд лавлагини қайта ишлайдиган, йилига 45 минг тонна шакар ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган Ҳазорасп шакар заводи ишга туширилди. 1999 йил июнь ойида Урганч шаҳрида халқаро аэропортнинг янги биноси ишга туширилди. Айни пайтда, шу ерда пойафзал ишлаб чиқарувчи Ўзбекистон-Италия “Даритал” кўшма корхонаси, 1999 йил октябрида “Хонқа-дон” ҳиссадорлик жамияти қошида мевалардан

турли экспортбоп шарбатлар ишлаб чиқариш корхонаси очилди. Шу йили декабрда Урганч шаҳрида “Хоразм-Феруз” ХЖ базасида чет эл технологиясига асосланган тикувчилик бўйича “Бизинтруд” МУЖ корхонаси ишга тушди. 2000 йил август ойида Урганч тумани Ғайбу кишлоғида замонавий Мини сут заводи ва июнь-ноябрь ойларида “Боғот-дон” хиссадорлик жамияти қошида мевалардан турли хил шифобахш шарбат ишлаб чиқарувчи корхона фаолият кўрсата бошлади[24. 154-173].

Мустақиллик йилларида Хоразм вилоятини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг регионал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, юқори самарали саноат ва ишлаб чиқариш тизимини шакллантириш ҳукумат иқтисодий сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан бирига айланди. Хоразм вилояти аҳолиси эришган муваффақиятларда республика ҳукуматининг вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга катта эътибор қаратаётганлиги асосий омил бўлди.

4.Хулосалар:

Ўзбекистонда ўзининг иқтисодий салоҳияти билан муҳим ўрин тутадиган Хоразм вилояти ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги ўзгаришлардан хулоса шундан иборатки, ислохотларнинг дастлабки босқичида тинчлик, барқарорлик, фуқаролар тотувлиги ва миллий тотувлик сақланганлиги сабабли бозор иқтисодиётига ўтиш босқичма-босқич амалга оша борди.

Хоразм вилоятида автомобиль ва темир йўлларнинг узайиши ва тармоқлашуви минтақа иқтисодиётининг ривожланишига катта ҳисса қўшиш имконини берди. Аҳолини иш билан таъминлаш, чет давлатларга чиқиш, мамлакатнинг транзит ролини кенгайтди. Маҳаллий саноатда, аҳолига хизмат кўрсатиш соҳаларида хусусийлаштиришнинг амалга оширилиши сифатли саноат маҳсулотларни ишлаб чиқарилишини, рақобат муҳитини яратишга, хизмат кўрсатиш турларининг кўпайишига олиб келди. Вилоятда товар ва хизмат кўрсатиш бозорининг таркибий қисми бўлган Гурлан ва Шовот деҳқон бозорларининг иқтисодий самараси, яъни олинган фойданинг ҳаражатларга нисбатан кўрсаткичи 2008 йилда Гурлан деҳқон бозорида 76,6 фоизни, Шовотда эса 78,8 фоизни ташкил қилганидаги устунлик савдосотиқ, пуллик хизмат ва тадбиркорлик каби омилларнинг ижобий таъсири натижасидир[25.14]. Вилоятда 2011-2016 йилларда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 1,6 баробар ошган, унда саноатнинг улуши 25,5 фоизга етган, жумладан, шу даврда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 2,5 баробар, истеъмол товарлари 3,3 баробар, қурилиш ишлари 1,8 баробар ўсган[26.250].

Умуман олганда, 1991-2021 йилларда Ўзбекистон шимолий қисмида жойлашган Хоразм вилояти иқтисодиётида замонавий ёндашувларни жорий этиш натижасида кенг қўламли ишлар олиб борилди. Деярли барча корхоналарда эски жиҳозлар ўрнига янги техника ва технологиялар олиб келинди. Мустақил тараққиёт йиллари давомида бу ишларнинг барчаси минтақа аҳолисининг саноат маҳсулотларига бўлган талабини тўлароқ қондириш, маҳсулот сифатини яхшилашга эришиш, оғир қўл меҳнати шароитида ишлаётган саноат корхоналарини ҳамда қишлоқ хўжалигини янги замонавий техника билан жиҳозлаш имконини берди. Шу билан бирга, вилоятнинг экологик вазияти оғир минтақада жойлашганлиги, марказдан узоқлиги, аҳоли ва меҳнат ресурсларининг ўсаётганлиги, ишлаб чиқаришда қишлоқ хўжалигининг салмоғи юқорилиги товарлар ва хизматлар бозорининг ривожланишида бир қанча муаммоларнинг ҳам мавжудлигини кўрсатди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони/ <https://lex.uz/pdfs/5841063>. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-60 of January 28, 2022 "On the Development Strategy of the New Uzbekistan for 2022-2026" / <https://lex.uz/pdfs/5841063>)

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.–Тошкент:Ўзбекистон, 2021–Б.288. (Shavkat Mirziyoev. Strategy of the new Uzbekistan.–Tashkent: Uzbekistan, 2021–P.288.)
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. – Toshkent Toshkent:O'qituvchi MU MCHJ, 2021.– Б.31. (Shavkat Mirziyoev. New Uzbekistan is becoming a country of democratic change, wide opportunities and practical work. - Tashkent Tashkent: Teacher MU LLC, 2021.– P.31.)
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.249. (Shavkat Mirziyoev. We will build our great future together with our brave and noble people. - Tashkent: Uzbekistan, 2017. - P.249)
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма олти йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи//XXI ASR, 2017 йил 1 сентябрь. (Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the twenty-sixth anniversary of independence of the Republic of Uzbekistan // XXI Century, September 1, 2017)
6. Алимов Т., Рафиқов А. Экологик хатолик сабоқлари.–Тошкент:Меҳнат, 1991.–53 б. (Alimov T., Rafiqov A. Lessons of ecological error. – Tashkent: Mehnat, 1991. – 53 p.)
7. Максакова Л. Демографические проблемы занятости в УзССР.–Ташкент: Ўзбекистон, 1989.–175 с.; Убайдуллаева Р. Социально-демографическое развитие трудообеспеченных районов СССР.–Москва:Наука, 1989. –206 с.; Аминова Р. Қайта куриш шароитида Ўзбекистонда социалистик ривожланишнинг долзарб муаммолари.– Тошкент: Фан, 1991.–48 б.; Камилова Ф. Демографический потенциал Узбекистана.– Ташкент:Ўзбекистон, 1991.–143 с. (Maksakova L.P. Demographic problems of employment in the USSR. - Tashkent: Uzbekistan, 1989. - 175 p .; Ubaydullaeva R. Sotsialno-demograficheskoe development of labor-intensive districts of the USSR (sb. Stat.). - Moscow: Nauka, 1989. - 206 p .; Aminova R. Current problems of socialist development in Uzbekistan in the context of reconstruction. - Tashkent: Fan, 1991. – 48 p .; Kamilova F. Demographic potential of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 1991. - 143 p.)
8. Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. – Тошкент: Шарқ, 1999. – 160 б. (Bobojonova D. Socio-economic relations in Uzbekistan. - Tashkent: Sharq, 1999. - 160 p.)
9. Абдалова З. Социально-экономические условия развития городских поселений Нижнеамударьинского района: Дисс. ... канд. экон. и социал. геог. наук. – Ташкент, 1995. – 156 с; Джураева Р.Трансформация хозяйственных систем в условиях экологического кризиса (РеспубликаКаракалпакистан и Хорезмская область): Автореф.дисс...канд. экон. наук.–Ташкент.1999.–23 с; Айимбетов Н. Мураккаб экологик вазият шароитида иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни моделлаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида): Иқт. фан. докт. дисс... автореф. -Тошкент, 2000. –38 б; Ҳамроев М. Хоразм вилояти ижтимоий экологияси ва аҳоли саломатлигининг географик хусусиятлари. Геог. фан. номзод.дисс....автореф. – Тошкент, 2009.– 24 б. (Abdalova Z. Sotsialno-ekonomicheskie usloviya razvitiya gorodskix poseleniy Nizhneamudarinskogo rayona: Diss. ... cand. ekon. and social. geog. nauk.– Tashkent, 1995. - 156 p .; Djuraeva R.Transformation of economic systems in the conditions of ecological crisis (Republic of Karakalpakstan and Khorezmskaya oblast): Avtoref.diss ... kand. ekon. nauk. – Tashkent.1999. – 23 s; Ayimbetov N. Modeling of economic and social processes in a complex environmental situation (on the example of the Republic of Karakalpakstan): Iqt. fan. doct. diss ... avtoref. -Tashkent, 2000. – 38 p; Hamroev M. Geographical features of social ecology and population health of Khorezm region. Geog. fan. nomzod.diss avtoref. - Tashkent, 2009.– 24 p.)
10. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.271 -272. (Shavkat Mirziyoev. We will build our great future together with our brave and noble people. - Tashkent: Uzbekistan, 2017. - P.271 -272.)
11. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон

- Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси//Халқ сўзи, 2017. 8 декабрь. (The Constitution is a free and prosperous life, a solid foundation for the further development of our country. Speech by President Shavkat Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the 25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan // People's speech, 2017. December 8.)
12. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Ўзбекистон:НМИУ, 2017. – Б.5. (Shavkat Mirziyoyev. We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. Volume 1 - Uzbekistan: NMIU, 2017. - P.5.)
 13. Эркаев А. Ўзбекистон йўли. – Тошкент: Маънавият, 2011. – Б.19. (Erkaev A. The way of Uzbekistan. - Tashkent: Manaviyat, 2011. – P.19.)
 14. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Ўзбекистон:НМИУ, 2017. – Б.5. (Shavkat Mirziyoyev. We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. Volume 1 - Uzbekistan: NMIU, 2017. - P.5.)
 15. Бобожонов Б., Мадраҳимов Қ. Асрга тенг йиллар. Хоразм вилояти мустақиллик йилларида. 2-китоб. – Тошкент:YANGI NASHR, 2011. – Б.6. (Bobojonov B., Madrahimov Q. Years equal to a century. Khorezm region in the years of independence. Book 2. - Tashkent: YANGI NASHR, 2011. – P.6.)
 16. ЎЗМА, М-20-фонд, 1-рўйхат, 10-йиғма жилд, 84-варақ. (UzMA, fund M-20, list 1, collection 10, page 84.)
 17. Бобожонов Б. Асрга тенг йиллар. Хоразм вилояти мустақиллик йилларида.–Тошкент: Истиқлол, 2001.–Б.7-8. (Bobojonov B. Years equal to a century. Khorezm region in the years of independence. – Tashkent: Istiqlol, 2001. – P.7-8.)
 18. Бобожонов Б., Мадраҳимов Қ. Асрга тенг йиллар. Хоразм вилояти мустақиллик йилларида. 2-китоб. – Тошкент:YANGI NASHR, 2011. – Б.48. (Bobojonov B., Madrahimov Q. Years equal to a century. Khorezm region in the years of independence. Book 2. - Tashkent: YANGI NASHR, 2011. – P.48.)
 19. Хоразм вилояти Статистика бошқармаси жорий архиви.1991-2000 йиллар тўплами. – Урганч, 2000. – Б.3. (Current archive of the Statistics Department of Khorezm region. Collection of 1991-2000. - Urgench, 2000. – P.3.)
 20. ЎЗМА, М-20-фонд, 1-рўйхат, 10-йиғма жилд. Объем продукции предприятий с иностранными инвестициями Республики Узбекистан в разрезе областей. 85-варақ. (UzMA, M-20 fund, list 1, collection 10. The volume of production of enterprises with foreign investments in the Republic of Uzbekistan in the region. Page 85.)
 21. ЎЗМА, М-44-фонд, 1-рўйхат, 10-йиғма жилд. Объем продукции, работ, услуг, экспорта и импорта предприятий с иностранными инвестициями Республики Узбекистан за 1996 г. 86-варақ. (UzMA, Fund M-44, List 1, Volume 10. The volume of production, work, services, export and import of enterprises with foreign investment in the Republic of Uzbekistan for 1996 Page 86.)
 22. Бойжонов И. Хумо қўнган шаҳар. – Урганч: Хоразм, 1999. – Б. 53. (Boyjonov I. The city where Humo landed. - Urgench: Khorezm, 1999. – P. 53.)
 23. Ўзбекистон худудлари мустақиллик йилларида. – Тошкент: Шарқ, 1996. – Б.160. (Territories of Uzbekistan in the years of independence. - Tashkent: Sharq, 1996. – P.160.)
 24. Бобожонов Б. Асрга тенг йиллар. Хоразм вилояти мустақиллик йилларида. – Тошкент: Истиқлол, 2001.– Б.154-173. (Bobojonov B. Years equal to a century. Khorezm region in the years of independence. - Tashkent: Istiqlol, 2001.– P.154-173.)
 25. Худайбергенов Д. Иқтисодийни ривожлантиришда товарлар ва хизматлар бозори самарадорлигини ошириш имкониятлари (Хоразм вилояти мисолида). Дисс.автореф.иқт.фан. номз. – Самарқанд, 2010. – Б.14. (Xudayberganov D. Opportunities to increase the efficiency of the market of goods and services in the development of the

- economy (on the example of Khorezm region). Diss.avtoref.iqt.fan. nomz. - Samarkand, 2010. – P.14.)
26. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажгимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б.250. (Shavkat Mirziyoev. We will build our great future together with our brave and noble people. – Tashkent: Uzbekistan, 2017. – P.250.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000